

**ПОДГОТОВКА К ИНЖЕНЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ СТУДЕНТОВ ВУЗА****ENGINEERING ACTIVITIES PREPARATION IN THE MATH LEARNING
PROCESS TO UNIVERSITY STUDENTS****КУЛИКОВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА,***старший преподаватель,**Уральский государственный университет путей сообщения.***КУЛИКОВА ОЛЬГА ВАЛЕНТИНОВНА,***кандидат педагогических наук, доцент,**Уральский государственный университет путей сообщения.***KULIKOVA IRINA VALERYEVNA,***Senior lecturer,**Ural State University of Railway Transport.***KULIKOVA OLGA VALENTINOVNA,***Candidate of pedagogical sciences, associate professor,**Ural State University of Railway Transport.*

В статье рассматривается содержание понятия инженерной деятельности и ее трансформация в различные исторические периоды. Отмечены особенности современного общества, характеризующегося постоянными изменениями, неопределенностью и непостоянством в условиях информатизации и цифровизации. Математическое образование выделено как значимый компонент в подготовке студентов вуза к будущей инженерной деятельности. Содержание системы математических знаний, умений и компетенций, формируемой у будущего инженера, соотнесено с уровнем развития технических устройств. Выявлена необходимость включения в процесс обучения математике современного программного обеспечения и вычислительной техники для подготовки инженеров.

The article examines the content of the concept of engineering activity and its transformation in various historical periods. The features of modern society characterized by constant changes, uncertainty and impermanence in the conditions of informatization and digitalization are noted. Mathematical education is highlighted as an important component in preparing university students for future engineering activities. The content of the system of mathematical knowledge, skills and competencies formed by the future engineer is correlated with the level of development of technical devices. The necessity of including modern software and computer technology in the process of teaching mathematics for the training of engineers is revealed.

Ключевые слова: инженерная деятельность, обучение математике, электронные средства обучения, вычислительная техника, профессиональное образование.

Key words: engineering activities, mathematics education, electronic learning tools, computer technology, professional education.

Ф

еномен инженерной деятельности вызывает интерес у многих исследователей. В новой философской энциклопедии это понятие определяется как основной вид деятельности, в рамках которой в нашей цивилизации создавалась техника [8]. Профес-

сор Н.В. Бряник в своей работе, исследуя трансформации инженерного мышления, рассматривает инженерную деятельность во взаимосвязи «с миром технических объектов, с искусственным, сконструированным миром» [2]. Соотношение науки и техники оказывает влияние на изменение содержания инженерной деятельности.

Научная революция Нового времени с внесением эксперимента в основу науки оказала существенное воздействие на создание различных механизмов и машин, заменяющих физическую силу человека на основе законов математической физики, как одного из разделов науки [2]. Промышленная революция в XVIII – XIX в. привела к радикальному изменению содержания инженерной деятельности в связи с появлением машиностроения и различных видов промышленности. Внедрение виртуальной и дополненной реальности, цифрового мира и интернета вещей, биотехнологии, нейротехнологии и геной инженерии, создание искусственного интеллекта и робототехники в конце XX и первых десятилетий XXI в. вводят в инженерную деятельность разум человека как его природную данность [2].

Трансформации в инженерной деятельности сопровождались изменениями в сфере образования от ремесленных и технических училищ до высших технических учебных заведений. Инженерное образование в России всегда было связано с изучением математики, поэтому, когда по инициативе Петра I, организовывалась Школа математических и навигацких наук в программу обучения входили арифметика, геометрия, тригонометрия и их приложения в мореплавании, артиллерии, геодезии, фортификации [2]. Современное образование, направленное на подготовку инженеров XXI века, включает изучение различных разделов высшей математики на первых курсах технических институтов и университетов.

Инженерная деятельность в рамках социально-ценностной концепции рассматривается как интеллектуальное обеспечение процесса создания техники, который включает генерирование идеи о техническом изобретении, материальное воплощение этого замысла и его дальнейшую эксплуатацию. Возникновение инженерной деятельности связано с разделением умственного и физического труда, а ее цель – разработка средств, методов, приемов преобразования среды в техносферу [5]. Логику развития исследовательской деятельности определяют закономерности развития технического знания и социальных потребностей. В сфере профессионального образования инженерная деятельность выступает как ее результат [5].

В условиях развития информационных технологий и цифровизации общества наблюдается такое явление, как текучая современность, которая характеризуется постоянными изменениями, неопределенностью и непостоянством [11]. В этом контексте идентичность становится более сложной и неоднозначной [12], отражая изменения в мировом порядке и структуре общества, вызванные процессами глобализации, техническим прогрессом и ростом культурной мобильности. Понимание и признание сложности и многогранности идентичности в современном мире помогает находить эффективные стратегии межкультурного диалога и сотрудничества [7]. Актуальным становится осознание того, что вовлечение студентов в учебную деятельность с целью подготовки современных инженеров возможно в процессе диалогического общения преподавателя со студентами с учетом быстро меняющейся объективной реальности.

Широкое распространение компьютеров во всех сферах деятельности внесло значимые изменения в организацию образовательного пространства. Теория обработки информации произвела революции в понимании познания, рассматривая разум как процессор информации [4]. Принцип обработки информации согласуется со структурой обработки информации, рассматривая когнитивное функционирование как символическое манипулирование ментальными представлениями.

Человеческий разум можно понимать как систему обработки информации, состоящую из мысленных представлений, алгоритмов и логических операций, не просто пассивно воспринимающий ее, но и активно обрабатывающий, структурирующий и анализирующий [10].

Математическое знание хорошо структурировано в виде системы понятий, формул, теорем, поэтому представляется целесообразным опираться на закономерности когнитивной теории в процессе его преподавания на начальных этапах обучения в системе высшего образования.

Современная инженерная деятельность распределяется на такие специализации, как исследователь, предприниматель, разработчик, технолог. Требования к выпускнику технического вуза для осуществления инженерной деятельности регламентируются образовательными стандартами, в которых фиксируется совокупность универсальных и общепрофессиональных компетенций. Каждая группа специальностей и направлений подготовки характеризуется определенным содержанием отмеченных компетенций. Портрет современного инженера обязательно включает фундаментальную техническую подготовку, умение использовать современное высокотехнологическое оборудование [3].

Преподавание общепрофессиональных и специальных дисциплин на старших курсах в технических вузах сопровождается активным использованием имитационного моделирования различных процессов [9], поэтому знакомство с элементами имитационного моделирования случайных процессов и явлений в рамках теории вероятностей вузовского курса математики на начальном этапе обучения будет способствовать более успешному освоению образовательной программы подготовки инженера.

Фундаментальная техническая подготовка к инженерной деятельности во многом определяется технологией обучения студентов математике. В настоящее время в образовательном процессе, как правило, используются обычное учебно-методическое обеспечение и электронные средства обучения. Использование электронных образовательных ресурсов в процессе обучения математике обеспечивается, если структурная модель их использования включает семь блоков (целевой, информационный, обучающий, справочный, коммуникативный и контрольно-оценочный) [1]. Результаты педагогических исследований показывают, что большие объемы информации с монитора плохо воспринимаются студентами, поэтому для организации самостоятельной работы лучше использовать печатные издания, а повышение результативности учебной деятельности по математике определяется комплексным использованием различных средств обучения [6].

Понятие инженерной деятельности – это многоаспектный развивающийся объект познания, имеющий сложную структуру. Вузовская образовательная программа технических специальностей и направлений подготовки ставит своей целью подготовку студентов к активной реализации профессиональной инженерной деятельности в различных отраслях современного производства. Система математических знаний, умений и компетенций всегда выступала необходимым компонентом ее становления на всем историческом пути.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бочков П.В., Козырева А.В., Терновая И.А. Структурная модель компьютерного средства обучения математике в технических вузах // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. 2020. № 3(55). С. 192-198. EDN HWZAEВ.
2. Бряник Н.В. Этапные трансформации инженерного мышления и их влияние на инженерное образование // Инновации в профессиональном и профессионально-педагогическом образовании: материалы 28-й Международной научно-практической конференции, Екатеринбург, 23-24 мая 2023 года. Екатеринбург: Российский государственный профессионально-педагогический университет, 2023. С. 244-247. EDN VVWMMF.
3. Закиева Р.Р. Современная инженерная деятельность и проблемы подготовки к ней // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2023. № 10(183). С. 57-62. EDN TPWBPW.
4. Ивлев В.Ю., Ивлева М.Л., Иноземцев В.А. Когнитивная революция как фактор становления новой эпистемологической парадигмы и методологии исследования знания в

современной науке // Известия МГТУ МАМИ. 2013. Т. 6, № 1(15). С. 91-99. EDN RNDYEX.

5. Кансузян Л.В. Инженерная деятельность: социально-ценностная концепция: автореф. дис. ... докт. филос. наук. М., 2013. 40 с. EDN UMNPHH.

6. Лозовая Н.А. Комплекс современных средств обучения математике в профессиональной подготовке будущих инженеров // Стратегическое развитие инновационного потенциала отраслей, комплексов и организаций: сборник статей XI Международной научно-практической конференции, Пенза, 10-11 октября 2023 года. Пенза: Пензенский государственный аграрный университет, 2023. С. 269-272. EDN QDLHSO.

7. Макатов З.В., Чижик П.И. Текущая идентичность: особенности самоидентификации индивидов в условиях текучей современности // Наукосфера. 2023. № 4-2. С. 374-380. EDN UBGYJN.

8. Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Институт философии Российской академии наук, Национальный общественно-научный фонд; науч.-редакционный совет: Степин В.С. – предс. сов. [и др.]; Т. 2. М.: Издательство Мысль, 2001. 636 с. ISBN 5-244-00963-X. EDN QGHIZY.

9. Овчинникова Е.В. Особенности использования средств автоматизации инженерных расчетов при подготовке студентов к профессиональной деятельности // Актуальные проблемы физики и технологии в образовании, науке и производстве: материалы IV Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 120-летию Александра Васильевича Пёрышкина, Рязань, 24-25 марта 2022 года / Под редакцией В.А. Степанова, О.В. Кузнецовой. Рязань: Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина, 2022. С. 194-195. EDN TKMZWK.

10. Шуталева А.В. Концепция познания в контексте когнитивной революции // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. 2023. Т. 12. № 5-6-1. С. 31-36. DOI 10.34670/AR.2023.44.69.003. EDN DIVYLV.

11. Bauman Z. Postmodern Ethics. Oxford: Blackwell, 1993. 255 p.

12. Bauman Z. The Individualized Society. Cambridge: PolityPress, 2001. 272 p.

© Куликова И.В., Куликова О.В., 2024.